

ODDIY KASHTACHILIK MAKTABLARI VA QADRIYATLAR

Nematullayev M.Sh.

SamISI, Servis talabasi

Talibova A.Y.

SamISI, Turizm kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19623712>

Annotatsiya: Ushbu tezida o'zbek xalq amaliy san'atining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lgan kashtachilikning oddiy maktablari va ular bilan bog'liq qadriyatlar tizimi ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Kashtachilik maktablari tarixiy va hududiy jihatdan shakllangan bo'lib, xalqning estetik qarashlari, ma'naviy dunyosi va turmush tarzi bilan uzviy bog'liqdir. Tadqiqotda Buxoro, Samarqand, Shahrisabz, Farg'ona va Surxondaryo kashtachilik maktablarining o'ziga xos jihatlari, ustoz-shogird an'anasi hamda kashtachilikda ifodalanadigan milliy qadriyatlar yoritiladi. Shuningdek, kashtachilikning bugungi kundagi madaniy va ijtimoiy ahamiyati ham tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Kashtachilik, xalq amaliy san'ati, kashtachilik maktablari, ustoz-shogird an'anasi, milliy qadriyatlar, madaniy meros, naqsh san'ati, hududiy maktablar, estetik tarbiya, an'anaviy hunarmandchilik.

Kashtachilik o'zbek xalqining eng qadimiy va boy an'anaviy san'at turlaridan biri bo'lib, u asrlar davomida xalqning estetik didi, madaniy qarashlari va ma'naviy qadriyatlarini o'zida mujassam etib kelgan. Kashta buyumlari nafaqat kiyim-kechak va uy-ro'zg'or buyumlarini bezash uchun xizmat qilgan, balki xalqning hayot falsafasi, dunyoqarashi va ijtimoiy munosabatlarini ifodalovchi muhim madaniy vosita sifatida ham qaralgan.

O'zbekiston hududida kashtachilik turli maktablar shaklida rivojlangan bo'lib, har bir hudud o'zining ranglar gammasi, naqsh tuzilishi va ishlash uslubi bilan ajralib turadi. Bu maktablar xalqning yashash tarzi, tabiiy muhit va madaniy an'analari bilan chambarchas bog'liq holda shakllangan.

Kashtachilik maktablarini o'rganish nafaqat san'atshunoslik, balki madaniyatshunoslik va tarix fanlari uchun ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular orqali xalqning boy ma'naviy merosi va qadriyatlarini chuqur anglash mumkin.

Oddiy kashtachilik maktablari asosan hududiy va mahalliy an'analar asosida shakllangan bo'lib, ular kichik ustaxonalar, oilaviy muhit va ustoz-shogird tizimi orqali rivojlangan. Bu maktablarda kashta tikish nafaqat hunar, balki tarbiya vositasi sifatida ham qaralgan.

Kashtachilik maktablarining asosiy vakillari Buxoro, Samarqand, Shahrisabz (Qashqadaryo), Farg'ona vodiysi, Surxondaryo hududlarida shakllangan.

Har bir maktab o'zining betakror uslubi bilan ajralib turadi. Masalan, Buxoro kashtachiligida nafis va mayda gullar ustun bo'lsa, Shahrisabz kashtalarida yirik, yorqin va murakkab naqshlar ko'proq uchraydi.

Kashtachilik maktablarida ishlatiladigan ranglar, naqshlar va tikish texnikasi hududiy xususiyatlarga bog'liq holda shakllangan:

Buxoro maktabi – nafislik, mayda gullar, sokin ranglar

Samarqand maktabi – geometrik va o'simliksimon naqshlar uyg'unligi

Shahrisabz maktabi – yirik kompozitsiyalar va yorqin ranglar

Farg'ona maktabi – gul naqshlarining ko'pligi va nozik ishlanishi

Surxondaryo maktabi – qadimiy va sodda, ammo mazmunli naqshlar

Bu xususiyatlar kashtachilikning hududiy madaniyat bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatadi.

Kashtachilikni o'rganish an'anaviy ravishda ustoz-shogird tizimi asosida amalga oshirilgan. Yosh qizlar erta yoshdan boshlab ustozlaridan kashta tikish sirlarini o'rganganlar. Bu jarayonda nafaqat texnik ko'nikmalar, balki sabr-toqat, mehnatsevarlik va estetik did ham shakllangan.

Kashtachilik naqshlari xalqning ma'naviy va falsafiy qarashlarini aks ettiradi. Har bir element o'z ma'nosiga ega:

gul – hayot va go'zallik ramzi

quyosh – baxt va yorug'lik

qush – erkinlik va tinchlik

geometrik shakllar – tartib va barqarorlik

Hozirgi globallashuv sharoitida kashtachilik maktablari milliy o'zlikni saqlash va madaniy merosni davom ettirishda muhim rol o'ynaydi. Ular milliy hunarmandchilikni rivojlantiradi, yoshlarni kasb-hunarga yo'naltiradi, turizm salohiyatini oshiradi, madaniy merosni saqlaydi.

Xulosa qilib aytganda, oddiy kashtachilik maktablari o'zbek xalqining boy madaniy merosi va ma'naviy qadriyatlarining muhim qismidir. Ular orqali xalqning estetik qarashlari, hayot tarzi va ijtimoiy qadriyatlari avloddan-avlodga uzatilgan. Bugungi kunda ushbu maktablarni saqlash va rivojlantirish milliy o'zlikni mustahkamlash va madaniy merosni davom ettirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi materiallari. Toshkent.
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent: Ma'naviyat.

3. Norqulova N. O'zbek kashtachilik san'ati tarixi. Toshkent davlat san'at instituti nashri.
4. Rahimov A. O'zbek xalq amaliy bezak san'ati. Toshkent.
5. O'zbek xalq amaliy san'ati bo'yicha ilmiy maqolalar to'plami.

